

AQLIY RIVOJLANISHDA MUAMMOSI BO'LGAN O'QUVCHILARNI SAVODGA O'RGATISHNING LINGIVISTIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR

Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi

JDPU. Maxsus pedagogika kafedrasida stajyor o'qituvchisi

Sunnatova Dinara

Surdopedagogika yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14023105>

Annotatsiya: Ushbu maqola jahon ta'limining muhim vazifalaridan biri – funksional savodli o'quvchi shaxsini shakllantirish bo'lib aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarni savodga o'rgatishning lingivistik asoslarini takomillashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar.

Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarni savodga o'rgatishning ilmiy adabiyotlarda yoritilishiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: O'qish, nuqson, bibliopsixologiya, qo'zg'alish, tafakkuri, idroki, xotira, diqqati, nutqi, tasavvur, bilish, san'at.

Yordamchi maktabda o'qiydigan o'quvchilarning ko'pchiligida markaziy nerv sistemasining organik jarohatlanishi natijasida bilish faoliyati turg'un buzilgan bo'ladi, ya'ni ularning barcha psixik jarayonlari rivojlanmagan bo'ladi. Natijada savodni o'rgatish jarayonida bilish faoliyatidagi kamchiliklar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Korreksion ishlar mobaynida o'quvchilarning tafakkuri, idroki, xotira, diqqati, nutqi, tasavvuri, xissiyoti va boshqa psixik jarayonlari rivojlantiriladi. Savod o'rgatish ishlari korreksion ishlar bilan birgalikda amalga oshirilishi lozimligi adabiyotlar tahlili va o'qituvchining ish tajribalarini o'rganish natijasida aniqlandi. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda aqli zaif bolaning bilish faoliyatini korreksiyalash rivojlantirishda didaktik o'yinlarning ahamiyati keng tarzda yoritilgan. Psixologlardan A.B.Kovaleva, A.A.Smirnova, A.V.Zaparojets, A.P.Usova, V.A.Kutetskiy, G.U.Shukina va boshqalarning ta'kidlaganidek boshlang'ich sinf o'quvchilarida didaktik o'yin bolalarning ruhiy rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi.

A.A.Smirnova, A.V.Kovalyovalarning "Psixologiya" darsligida ta'kidlanishicha, "O'yin bola uchun kattalar olamining aksi bo'lib, u tevarak atrofdagi olamni o'rganish yo'lidir". V.A.Krutetskiy o'z asarlarida o'yin faoliyatining psixologik mexanizmlarini tahlil etib "To'g'ri tashkil etilgan o'yin bola shaxsiyatining ijobiy xislatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi, jamoaning tarkib topishi, uning jipslashishiga ko'maklashadi, do'stlik, o'rtoqlik xislatlarini tarbiyalaydi. O'yin faoliyatining tarkibiy qismini psixik jarayonlar tashkil etadi" deb hisoblaydi. "O'yin tevarak atrofni idrok etishga, his qilishga, idrok, nutq, tafakkurni o'stirishga, tashabbuskorlik, ijobiy his – tuyg'ularni hosil qilishga xizmat qiladi" deb yozgan. O'yin o'quv jarayonida aqliy faoliyatdan hordiq chiqarish vositalaridan biri ekan. O'yin faoliyatida natija hamda ishtirokchilarda hosil bo'ladigan mamnuniyat muhimdir.

"O'quvchilarning o'quv jarayonida bilim olish faoliyatini faollashtirish" nomli kitobida o'quv jarayonidaijodiy faoliyatning muhimligini va o'qituvchi ushbu muammolarni amalda to'g'ri yechimini topa olishi lozimligini ta'kidlab o'rtdi. O'qish davomida qiziqishning

mavjudligini bilim olishga bo'lgan ishtiyoqning rivojlantirilishiga bog'liq. Didaktik o'yin – qiziqtirib o'qitish va rivojlantirish maqsadlariga erishish vositalaridan biridir.

V.P.Groshenkov va I.A.Stepanovlarning ko'rsatishlari bo'yicha o'yin faoliyati o'quv jarayonini faollashtirishga imkon yaratadi, bolalarda kuzatuvchanlik, diqqat – e'tibor, xotira, fikrlash qobiliyatlari rivojlanib boradi. O'yin faoliyati ilgari o'zlashtirilgan bilimlarni nazorat qilib, takrorlash, mustahkamlash, chuqurlashtirish uchun ham xizmat qiladi.

Yordamchi maktabda savod o'rgatish davrida o'qish va yozish darslarida o'qituvchi darsning maqsadi, mazmuni, o'quvchilarning bilim saviyasi, darsda ishlatiladigan usullarni hisobga olgan holda didaktik o'yin, topishmoq, viktorina, rebus va boshqalardan mosini tanlab ishlatadi¹.

Didaktik o'yinlar darsning har qanday bosqichida ishlatilishi mumkin.

Ta'lim faoliyatida didaktik o'yinlar o'quvchilarda ona tili darslarida bilimlarini anglash, o'zlashtirishning psixologik negizini shakllantirish, bilim olishga bo'lgan ehtiyojning yangi yo'llarini topishga imkon yaratib, ularni yangi faoliyati o'quv faoliyatiga chorlaydi, deb hisoblaydi.

“O'yin faoliyati o'quv faoliyati bilan uzluksiz bo'g'liq bo'lib, uning imkoniyatlarini oshiradi aqlan zaif o'quvchini bilish faoliyatini korreksiyalash, rivojlantirishning muhim manbalaridan biriga ayalandi” deb ta'kidlaydi.

Har bir darsda o'yin sharti tushuntirilgach, uni o'quvchilar bilan birgalikda ko'rsatib turib bajarish, so'ngra bolalarga bajartirish maqsadga muvofiqdir.

O'yinning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining kayfiyati, munosabati, emotsional holatiga, o'yin natijalariga bo'lgan qiziqishiga bog'liq.

Savod o'rgatish darslarida didaktik o'yinlar bolada yangi bilimlarni egallashga qiziqish uyg'otadi, ularning mustaqilligini tarkib toptirib boradi.

Ixtisoslashtirilgan yordamchi maktab birinchi sinfida o'qish va yozuv darslarida savod o'rgatish ishlari amalga oshirilsa, ikkinchi sinfdan boshlab o'qish darslarida birinchi sinfda olgan bilimlar mustahkamlanadi va takomillashtiriladi. O'qish darslarida o'qish malakalarini shakllantirish ishlari amalga oshirilsa, yozuv darslarida yozish malakalarini tarkib toptirish ishlari olib boriladi.

Yordamchi maktabda savod o'rgatish ishlarining xususiyatlarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, alifbegacha davrda va alifbe davrida o'quvchilarning analiz va sintez qilish qobiliyati, fonematik eshitishi, tovushlar talaffuzida bir – biriga o'xshash tovushlarni bir – biri bilan alamshtirish, harf elementlarini esda yaxshi saqlay olmasligi, harflarni unutib qo'yish, paronim so'zlarni bir – biri bilan almashtirish, fazoviy idrokining talab darajasida rivojlanmaganligi, tafakkur, diqqat, xotiralarning sustligi, lug'atining kambag'alligi kuzatiladi.

Yordamchi maktabda savod o'rgatish ishlarining xususiyatlari aynan o'quvchilarda kuzatiladigan o'ziga xos xususiyatlardan kelib chiqadi. Savod o'rgatish davrida o'qituvchi o'z faoliyatini aynan o'quvchilarning yuqorida qayd etilgan xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishi zarur.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yordamchi maktab o'quvchilarida o'qish va yozish malakalarini o'zlashtirishda diqqatning tarqoqligi, xotiraning sustligi, fazoviy idrok va

¹ Gonobolin F.N. “Psixologiya” – M; 1998

fonematik eshitishning rivojlanmaganligi, tahlil va umumlashtirish qobiliyatining sustligi, og'zaki nutqning rivojlanmaganligi, jumladan tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar, o'xshash tovushlarni almashtirib yoki noto'g'ri talaffuz qilish, lug'atning kambag'alligi va xakazolar kuzatiladi. Ushbu qiyinchiliklar harf shaklini eslab qolishda, tovushlarni almashtirib yuborishda, harf elementlarini teskari ko'rishda, bo'g'in va soi'z ichida harflarni tushurib ketishda ifodalanadi.

Adabiyotlar tahlili hamda ta'kidlovchi eksperiment natijalari ixtisoslashtirilgan maktabda aqli zaif o'quvchilarga savod o'rgatish ishlari samaradorligini oshirish bo'yicha ayrim metodik tavsiyalarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratdi..

References:

1. Abdullayeva Q., Hidoyatova SH., Rahmonbekova S. O'qish kitobi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab- internatlarning 2-sinf darsligi. T.: Yangiyo'l poligraf servis, 2022.
2. Muzaffarova F., Nasriddinova D. O'qish kitobi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarning 3-sinf darsligi. T.: Niso poligraf servis, 2021.
3. Nurkeldiyeva D.A. Pedagogik – psixologik diagnostika (rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning pedagogik-psixologik diagnostikasi). Darslik. T.: Vneshinvestrom, 2023. 21-b.
4. Rasulova M., Hikmatova Sh. O'qish kitobi. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarning 5-sinf darsligi. T.: Cho'lpon, 2023.

 INNOVATIVE
ACADEMY